

INGLIZ TILIDA SO‘ZLASHUV FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Amirqulova N.A

Qarshi Iqtisodiyot va Pedagogika Universiteti

Annotatsiya: ushbu maqola ingliz tilida so‘zlashuv frazeologik birliklarning funksional xususiyatlari haqida yozilgan bo‘lib, unda ingliz tilida so‘zni to‘g‘ri qo‘llab gaplashish qoidalari ham bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: so‘zlashuv uslubi, frazeologik birikmalar, iboralar, maqol.

O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda tilni rivojlantirish ingliz tili va o‘zbek tili so‘zlashuvida qo‘llaniladigan frazeologik birliklarni o‘rganishni talab qiladi. Shu kabi rang-baranglikni tilimiz bilan bog‘lasak, frazeologik birliklar, frazemalar, iboralar va maqollar tilimizni mazmunli va ta‘sirchanligini oshiradi. Bunday birliklarni nutqda qo‘llanilishi so‘zlovchining intellektual salohiyatini ko‘rsatib berish imkoniyatiga ega. Shu sababli frazeologik birliklarning til sistemasidagi funksiyalarini alohida ta‘kidlash joiz.

- 1) Muqim funksiyalar
- 2) O‘zgaruvchan funksiyalar

Barcha Frazeologik Birliklar uchun nominativ, kommunikativ va kognitiv funksiyalar xarakterlidir. Frazeologik Birliklarning kommunikativlik funksiyasi uning nutq jarayonida ma‘lum bir fikr ifodalash uchun xizmat qilishida namoyon bo‘ladi. Albatta Frazeologik Birliklardan nutq momentida ma‘lum bir ma‘lumotni tinglovchiga yetkazish uchun foydalaniladi va bu ularning kommunikativ birlik ekanligini tasdiqlaydi. Nominativ funksiya Frazeologik Birliklarning moddiy dunyodagi ma‘lum bir obyektlar, harakat yoki holatlarni nomlash yoki ifodalab kelishida namoyon bo‘ladi. Frazeologik Birliklarning nominativ funksiyasi tilning leksik qatlamidagi bo‘shliqlarni to‘ldirib kelishi bilan xarakterlanadi va ikki turga bo‘linadi: neytral nominal va nominal .

Nominativ funksiya bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan funksiya bu kognitiv funksiya hisoblanadi. Chunki borliqdagi narsa-predmetlarni jamiyatda tushunganimizdek aks ettiramiz. Ular ongimizda o‘z inikosini topadi. Frazeologik Birliklar ham xuddi til kabi ijtimoiy hodisa hisoblanadi. Frazeologik Birliklar uchun xos bo‘lgan semantik funksiyaga volyuntativ (lot. voluntas-istak) deyktik, rezultativ va boshqa funksiyalar bevosita tegishli.

Volyuntativ funksiya-bu xohish, istak bildirish funksiyasidir. Bu funksiya ba‘zi Frazeologik Birliklar uchun xarakterlidir. Masalan: wish smb. well- omad baxt tilamoq; Wish smb ill- muvaffaqiyasizlik tilamoq; I wish to God... — xudodan

tilagim; Get one’s wish- o ‘ylagan niyatiga erishmoq 1) I wish Jane Fairwax very well;but she tires me to death(Dickens Ch. Pickwick Papers, p. 112 2) I wish to Godwe knew what was in their mind (A.J. Cronin The stars look down, p.496 3) Fleur, I love you, Fleur! Fleur uttered a short laugh. Come again, she said,when I haven’t got my wish? (Christie A. Easy to Kill. ch. 5, p.276)

If I would govern this country wisely, I must be posted in the details of its life, and not at second hand, but by personal observation and scrutiny (M. TwainThe Adventures of Tom Sawyer. ch, I, p. 254) Frazeologik birlik voqealarning baravar yuz berayotganini ifodalab ko‘rsatmoqda; Ba’zi Frazeologik Birliklar uchun **rezultativ funktsiya** ham xos bo‘lib, u Frazeologik Birliklar ifodalab kelayotgan harakat yoki holatning sababini ko‘rsatib berishidir. Masalan: come a cropper-muvafaqqiyatsizlikka uchramoq; Make one’s bed and have to lie on it- qilgan ishiga javob bermoq; Set smb’s teeth on edge-kimnidir asabiga o ‘ynamoq;

1) Gerald: I may as well tell you at once that I’ve had very bad luck. I wanted to make money and I’ve **come** an absolute **cropper**. (Maugham W.S. The Razors Edge,p.156) 2) She felt that... she must go on leading her strained, humdrum life. This was her punishment for having made a mistake. She **had made** her **bed, and she must lie on it** (O’Hara J. Assembly, p.266). 3) The laugh, the first they have heard from him sets **Trench’s teeth on edge** (G.B. Shaw). Tildagi barcha birliklar, jumladan FB lar uchun xos bo‘lgan eng muhim funktsiya bu **pragmatik funktsiya** hisoblanadi. Pragmatik maqsadga yo‘naltirilganlik Frazeologik Birliklar uchun xarakterli jihatlardan biridir.Rus tilshunosi S.G. Gavrin rus tilida Frazeologik Birliklarni tahlil qilganda, ularning bir necha funksiyalari mavjudligini ko‘rsatib bergan. Ana shu funksiyalar ingliz tili Frazeologik Birliklari uchun ham xarakterli hisoblanadi He appears to know just how long he can torment me before I get my dender up (Mark Twain, The Adventures of Tom Sawyer, ch, IV, p.34) Hang it! You cut up quite nasty...(W.Thackeray “Pendennis” ch.XII,p.169) Frazeologik Birliklarning emotsionalligi ularning turli xil his-tuyg‘ulari, shaxs-predmetlarga nisbattan sub’yektiv munosabatlarini ifodalash bilan bog‘liqdir. Frazeologik Birliklarning emotsionalligi bir vaqtning o‘zida ikki ma’noning reallashuvi va obrazlilik natijasida yuzaga chiqadi.. Darhaqiqat.., Frazeologik Birliklar qo‘rquv, shodlik, azoblanish, hayrat taajub kabi emotsional xususiyatlarni ifodalash imkoniyatiga ega. Masalan, “miserable as bandicoot”, “over a barrel”, “ like a bastard” , “be for the high dive” kabi Frazeologik Birliklar dardu alam, xafagarchilik emotsional bo‘yog‘iga ega bo‘lsa, “have a ball”, “full of beans”, “a guy bird” Frazeologik Birliklari quvonch, sevinch emotsional bo‘yog‘iga ega. Frazeologik Birliklar lar uchun xarakterli funksiyalardan bo‘lgan stilistik funktsiya tarkibiga giperbolizatsiya hamda intensivlik funksiyasi ham kiradi.Yuqorida keltirilgan barcha funksiyalarni Frazeologik Birliklar nutq momentida bir vaqtning o‘zida namoyon eta olmaydi. Ba’zi jihatlar doimiy ,

konstant vazifalar bo'lsa, ba'zilar faqat ma'lum bir frazeologik birliklar uchun xosdir. Tilning frazeologik fondida alohida o'rin tutadigan, maqol va matallar uchun **kumulyativ** funktsiya xosdir.. Chunki ayanan maqollar xalq tarbiyasi umumlashmasi bo'lib, kishilarni to'g'ri yo'lga, yaxshilikka yetaklaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдуллина А.Р. Контекстуальные трансформации ФЕ в английском и русском языках: дис ...канд.филол.наук. – Казань, 2007. – 167с.
2. Абреимова П.А, Абдимомунова П.А. Жоржоллиани Д.А К вопросу о функционально-семантической классификации фразеологических единиц// Фразеология в тексте и словаре. – Самарканд, 1986. – С.51-53.
3. Авдеева О.И. Всероссийская научная конференция «Фразеология на рубеже веков: достижения, проблемы, перспективы» // Филологические науки. – М., 2000. - №5. – С. 122-125.

